

НАСОСЛАРДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ТЕЖАШ

Хамзаев Шерзод Шухрат ўғли

Магистрант

«Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаштириш муҳандислари институти» миллий тадқиқот университети.

Тошкент шаҳар, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

e-mail: hamzaev.sh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7367992>

Аннотация. *Электр энергиясини иқтисод қилиш энг муҳум масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса бу, ёқилғи-энергетика ресурсларининг нарҳи ошиб бориши ва энергия тежаш, ундан оқилона фойдаланиш бўйича қонун ва қарорлар қабул қилинаётган бир вақтда янада намоён бўлади. Мамлакатимизда электр энергияси истеъмолчилари сифатида насос станциялари асосий ўринларда туради. Шунингдек олган ҳолда насос станцияларида электр энергиясини тежашга доим этибор қаратилган. Мақолада насос станцияларида электр энергиясини тежаш, жумладан насос танлаш, эскирган насосларни янгисига алмаштириш, қувур тизимини тузилишини насосда электр энергиясини тежашга боғлиқлиги келтирилган.*

Калит зўзлар: *суюқлик узатиш тизими, насос, қувур линияси, фойдали иш коэффициентини.*

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАСОСАХ

Аннотация. *Одним из наиболее важных вопросов является экономия электроэнергии. Особенно это, видно когда, увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов и введением закона, приказа об энергоэффективности и энергосбережении. В нашей стране насосные станции как потребители электроэнергии находятся на основных местах. Имея это в виду, на насосных станциях всегда уделяется особое внимание экономии электроэнергии. В статье представлена экономия электроэнергии на насосных станциях, включая выбор насоса, замену устаревших насосов на новые, зависимость конструкции трубопроводной системы от экономии электроэнергии в насосе.*

Калит зўзлар: *система передачи жидкости, насос, трубопровод, коэффициент полезного действия.*

SAVING ELECTRICITY IN PUMPS

Abstract. *One of the most important issues is saving electricity. This is especially evident when the increase in the cost of fuel and energy resources and the introduction of a law, an order on energy efficiency and energy conservation. In our country, pumping stations as consumers of electricity are in the main places. With this in mind, special attention is always paid to saving electricity at pumping stations. The article presents the energy savings at pumping stations, including the choice of a pump, the replacement of obsolete pumps with new ones, the dependence of the pipeline system design on the energy savings in the pump.*

Key words: *fluid transfer system, pump, pipeline, coefficient of performance.*

Кириш. *Электр энергиясини иқтисод қилиш энг муҳум масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса бу, ёқилғи-энергетика ресурсларининг нарҳи ошиб бориши ва энергия тежаш, ундан оқилона фойдаланиш бўйича қонун ва қарорлар қабул қилинаётган*

бир вақтда янада намоён бўлади. Мамлакатимизда электр энергияси истеъмолчилари сифатида насос станциялари асосий ўринларда туради. Шуни ҳисобга олган ҳолда насос станцияларида электр энергиясини тежашга доим этибор қаратилган.

Насос станциялари сув таъминоти тизимларида, иссиқлик таъминоти, тоғ-кон ва металлургия, нефт ва газ, кимё ва бошқа саноат технологик тизимларида, инфратузилма объектларида, энергетика, ҳалқ хўжалигида кенг қўлланилади [4]. Биргина Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8 млрд кВт.с.дан кўпроқни ташкил этади [7]. Шу сабабли сўнгги йилларда мамлакатимизда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган концепциясида белгиланган вазифаларни доирасида Президент томонидан 2021 йил 24 февраль куни «Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарор имзоланди [8].

Концепция мамлакатнинг сув ресурсларини барқарор бошқариш ва ирригация секторини такомиллаштиришни қамраб оладиган бир қатор инфратузилмавий, сиёсий, институционал ва салоҳиятни ривожлантириш чораларини ўз ичига олади, унинг доирасида энергия тежамкорлик бўйича тегишли чора тадбирларни амалга оширилиши ҳамда насос станцияларидаги 1750 та насос агрегати ва 2100 дона электродвигателларни замонавий энергия тежамкорларига алмаштирилиши натижасида 900 млрд. сўмлик 2 млрд. кВт электр энергияси тежалишига эришиш назарда тутилади. Жумладан 2020-йилда 163 дона, 2021-йилда 163 дона, 2025-йилда 653 дона, 2030-йилда эса 1750 дона насос агрегатларини ва 2020-йилда 214 дона, 2021-йилда 219 дона, 2025-йилда 903 дона, 2030-йилда эса 2100 дона электродвигателларни алмаштириш кўзда тутилган. Уларнинг йиллик электр энергияси истеъмолини эса 2025-йилда 7,0 млрд кВт.с гача, 2030-йилга келиб эса 6,0 млрд кВт.с гача камайтирилиши келтириб ўтилган [7].

Буларнинг барчасига сабаб эса, сув таъминоти тизимидаги асосий насос станцияларимизнинг маънан ҳамда жисмонан эскирганлигидир. Жисмонан ва маънан эскирган ускуналарни модернизация қилиш тегишли малака ва кўникмаларни талаб этади.

Тадқиқот методологияси. Ускунани тоғри танлаш энергия тежамкорликнинг биринчи ва асосий босқичи ҳисобланади. Насос қурилмасини иш режими ўзи ўрнатилган бутун бошли суюқлик ташиш тизими билин чамбарчас боғлиқ ҳисобланади. Насос қурилмасининг тежамсиз ишлашининг асосий сабабларидан бири бу насоснинг ишчи параметрлари ва тизимнинг иш режимлари ўртасидаги тафовуднинг юзага келишидир. Баъзи ҳолларда эса нафақат тежамсиз балки тизим элементлари учун хавфли режимлар ҳам пайдо болиши мумкин. Юқоридагилардан келтириб ўтилган ҳолатларни олдини олиш учун биринчи навбатда насос ускунасини таркибини тоғри танлаш, бир тизимда ишловчи хар ҳил турдаги насосларни тежамкор ишлаш кетма-кетлигини аниқлаш, насос ускунаси ва тизим параметрлари орасидаги фарқни камайтириш зарур.

Насос станциясининг қуввати ҳисоблашда унга кирадиган оқава сувларнинг максимал оқимидан катта бўлиши лозим. Бунда қўшимча қувват вақт давомида сув оқимининг ўзгаришини баҳолаш аниқлигига боғлиқ бўлади(1-расм). Бундан ташқари,

жиҳозларнинг ескиришини ва самарадорликнинг мумкун бўлган оғишларини ҳам ҳисобга олиш керак [5].

1-расм. Кун давомида оқова сув оқимининг ўзгариши.

Насос электромотори қуввати қуйидаги ифода орқали аниқлаш мумкин:

$$P = \frac{k \cdot \rho \cdot Q \cdot H}{3600 \cdot 102 \eta_{уз} \eta_{н}} \quad [\text{кВт}] \quad (1)$$

бу ерда ρ -суюқлик зичлиги, кг/м^3 ; k -электромоторнинг заҳира коэффиценти; Q -насоснинг суюқлик узатиш қобилияти, $\text{м}^3/\text{с}$; H -насос босими, м.с.у; $\eta_{н}$ -насоснинг ФИКи; $\eta_{уз}$ -узатиш ФИКи.

Насос ва тизимнинг характеристикалари кесишган нукта ишчи нукта деб аталади(2-расм). Бу шуни англатадики, шу нуктада насоснинг фойдали қуввати ва қувур линияси тармоғи томонидан истеъмол қилинадиган қувват ўртасидаги мувозанат кузатилади. Насос босими ҳар доим тизим қаршилигига тенгдир. Насос билан таъминланиши мумкин бўлган оқим ҳам бунга боғлиқ [6].

2-расм. Насоснинг ишчи нуқтаси.

Насоснинг хар қандай иш режими учун нисбий электр энергия истеъмоли куйидагич аниқлаш мумкин:

$$\Delta W = \frac{1000 \cdot H}{102 \cdot 3600 \eta_m \eta_n} = 0,00272 \frac{H}{\eta_m \eta_n} \quad [\text{кВт} \cdot \text{с} / \text{м}^3] \quad (2)$$

бу ерда ρ -суюқлик зичлиги, $\text{кг} / \text{м}^3$; k -электромоторнинг захира коэффиценти; Q -насоснинг суюқлик узатиш қобилияти, $\text{м}^3 / \text{с}$; H -шу иш режимидаги насос босими, м.с.у; η_n - шу иш режимидаги насоснинг ФИКи; $\eta_{уз}$ - шу иш режимидаги электромоторнинг ФИКи.

Эскирган самарасиз насосни янги ф.и.к юкори бўлганига алмаштириш орқали иктисод қилинган электр энергияни куйидагич аниқлаш мумкин:

$$\Delta W = 0,00272 \frac{H}{\eta_m} \cdot \frac{1}{\eta_n^2 - \eta_n^1} QT \quad [\text{кВт} \cdot \text{с} / \text{йил}] \quad (3)$$

бу ерда Q -насоснинг хақиқий(хозирги) суюқлик узатиш қобилияти, $\text{м}^3 / \text{с}$; H -босим, м.с.у; η_n^2, η_n^1 - янги ва эски насоснинг ФИКи; η_m - электромоторнинг ФИКи; T -насоснинг йил давомида ишлаган соатлари сони, с.

Насос станцияларида электр энергиясининг солиштирма истеъмоли ошишининг сабаблари қувур линияси тузилишининг нотўғрилиги, оқимдаги кескин бурилишлар, тикилиб қолган мосламалари ва бошқалардир. Ушбу сабабларни бартараф этиш қувур каршилигининг пасайишига ва электр энергияси сарфининг пасайишига олиб келади.

Тўғри қисмдаги трубаўтказгичдаги босим йўқолиши куйидагича бўлади:

$$\Delta H = \frac{0,083 \gamma L Q^2}{d^5} \quad [\text{м}] \quad (4)$$

бу ерда Q -хақиқий(хозирги) истеъмол, m^3/c ; L - трубаўтқазгич қисмининг узунлиги, м;

γ - сувнинг труба деворларига ишқаланиш коэффициентини(0,02-0,03); d - қувур диаметри, м;

Маълум бир жойдаги маҳаллий қаршилигларда эса:

$$\Delta H = \frac{0,083 f Q^2}{d^4} \quad [м] \quad (5)$$

бу ерда f -маҳаллий қаршилиқ коэффициентини, задвижкалар учун $f=0,5$; тўғри бурчакли бурилишлар учун $f=0,3$; тескари клапн учун эса $f=5,0$.

3-расм. Насос станцияси ишчи нуқтасининг силжиши.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда эскирган насос ва қувур линияси учун янги насос танлаш бўйича якуний қарор қабул қилишдан олдин бир нечта вариантларни кўриб чиқиш ва қўшимча ҳисоб-китобларни амалга ошириш керак бўлиши мумкин. Насос танлаш жараёнини график жиҳатдан енг содда ва аниқ ифодаланиши мумкин (3-расм).

Хулоса. Насос қувватини тўғри танлаш билан ундаги электр энергияси сарфларини камайтириш, ишлаш ишончилигини ошириш, эксплуатация қилиш ишларини енгиллаштириш мумкун бўлади. Маънан ва жисмонан эскирган насосларни янгисига, унумдорлиги баланд, фойдали иш коэффициентини юқори бўлганларига алмаштирилганда ижобий натижаларга эришилади.

Насос станцияларида электр энергиясининг солиштирма истеъмоли ошишининг сабаблари қувур линияси тузилишининг нотўғрилиги, оқимдаги кескин бурилишлар, тикилиб қолган мосламалари ва бошқалардир. Ушбу сабабларни бартараф этиш қувур қаршилигининг пасайишига ва электр энергияси сарфининг пасайишига олиб келади.

REFERENCES

1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках. Москва: Энергоатомиздат, 2006.-360 с
2. Лезнов Б.С., Чебанов В.Б. Технологические основы энергосбережения в насосных установках // Водоснабжение и санитарная техника. — 2004. — № 7.

3. Каргин С.А. Эффективность работы насосных установок с учетом возникающих в них потерь энергии // Новости теплоснабжения. 2009. № 11. С. 28-32.
4. Ишназаров О.Х, Холмуродов М.Б, Энергоэффективность насосных станций // Журнал. « Электроцех». – 2020. – №8.
5. Grundfos. Насосы для водоотведения. Техническое пособие. 2016. 87б.
6. Wilo AG. Насосная Азбука. Copyright 2005 by WILO AG, Брошюра. Германия. 59б.
7. <https://water.gov.uz/public/uz/statistica>
8. <https://lex.uz/docs/5307918>